

ARTERIAL GIPERTONIYA BILAN OG`RIGAN AYOLLARDA O`SISH VA SHIKASTLANISH OMILLARI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6537449>

**Soliyev Alisher O`roqovich,
Navro`zova Shakar Istamovna**

*Abu Ali inb Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti
Buxoro shahri, O`zbekiston.*

Dolzarbligi

Postmenopauza davrida ayollarda yurak qon-tomir kasalliklarning rivojlanish xavfi yuqori bo`lib, AG fonida, uning og`irligi darajalariga qaramasdan miokardning fibrosklerozi va gipertrofiyasi kuzatiladi. Yurak ishemik kasalligig va angiopatiyani profilaktika qilish uchun, AG bilan og`rigan bemorlarda yurak qon-tomir kasalliklarining rivojlanish xavfini erta aniqlash maqsadida o`sinh omillari va yallig`lanish markerlarining faolligini regulyar tekshirib turish zarur bo`ladi.

Yurak qon tomir kasalliklarning rivojlanishi tomirlar endoteliysi disfunktsiyasi bilan chambarchas bog`liq. AG ning darajasi va og`irligi tomirlar devori va miokard zararlanishiga to`g`ridan to`g`ri bog`liq. O`sinh omillarining faolligi va yallig`lanish markerlari yurak qon-tomir kasalliklari progressiyasini va angiopatiya rivojlanishini baholashda muhim prognostik ahamiyatga ega.

Maqsad. Arterial gipertoniya bilan og`rigan ayollarda o`sinh va shikastlanish omillarini o`rganish.

Material va usullar. Tadqiqotga 50 yoshdan 75 yoshgacha bo`lgan I va II darajali AG bilan og`rigan 33 ta ayol bemor ishtirok etdi. AGning og`irligiga ko`ra, barcha (33) bemorlar 2 guruhga bo`lingan: 1-guruh - 1-darajali AG bo`lgan 17 (51,5%) bemorlar; 2-guruh - 2-darajali AG bo`lgan 16 (48,5%) bemorlar. Barcha bemorlarda prokalsitonin, insulinga o`xshash o`sinh omili, endotelial o`sinh omili (VEGF), fibroblast o`sinh omili-1 (TGF-b1) kontsentratsiyasi o`rganildi. Bundan tashqari, tadqiqotga sog`lom ayollar nazorat guruhi sifatida o`rganildi.

Natijalar.

Tekshirish natijalari shuni ko`rsatdiki, insulinga o`xshash o`sinh omili (IGF-I) ning miqdori 1 darajali AG bilan og`rigan bemorlarda 1,28 marta, ya`ni $123 \pm 2,0$ ng/ml gacha oshishi, II darajali AG da esa 1,43 marta, ya`ni $136,6 \pm 0,78$ ng/ml oshishi aniqlanib, nazorat guruhlarida esa $95,5 \pm 1,8$ ng/ml ($P < 0,001$) ni tashkil qildi. Shu munosabat bilan olingan natijalar tomirlar devorining zararlanishini va

himoyaning faollashuvini tasdiqlaydi. Bunda, IGF-I konsentrsiyasining oshib borishi, AG darajasiga bog`liqligi aniqlandi. AG qanchalik og`ir kechsa, IGF-I miqdori shunchalik ko`payishi kuzatildi. Shunday ekan, AG bilan og`rigan ayollarda dislipidemiya natijasida tomir devorining shikastlanishiga javoban qonda IGF-I miqdori ko`payadi. AG bilan og`rigan ayollarda, kasallikning natijasini prognoz qilishda metabolik statusni va yo`ldosh kasalliklarni, shu jumladan yurak qon-tomir kasalliklarini hisobga olish kerak.

Shunday qilib, yurak qon-tomir kasalliklari rivojlanish mexanizmi tomirlar endoteliysi disfunktsiyasi bilan kuchli bog`langan. AG ning darajasi va og`irligi tomirlar devori va miokardning shikastlanishi bilan to`ridan-to`g`ri bog`langan. O`shish omillarining va yallig`lanish markerlari faolligi YQTK progressiyasi va angiopatiya rivojlanishini baholashda muhim prognostik ahamiyatga ega.

Vazoendotelial (tomirlar endoteliysi) o`shish omili miqdori aniqlandi (VEGF). AG I darajasida VEGF miqdori $296 \pm 2,13$ pg/ml gacha oshishi kuzatilib, u nazorat guruhidagi ko`rsatkichlardan ($92,4 \pm 1,5$ pg/ml) 3,2 marta ko`p bo`lib ishonchliligi $P < 0,001$ tahsil qildi.

Tekshirishlar natijasida, AG da tomirlar devorlarining yallig`lanishini bildiruchi belgilar va yallig`lanish faolligining AG og`irlik darajasi bilan to`g`ri bog`liqligi aniqlandi.

Shunday qilib, 50 yosh va unadan katta ayollarda, AG ning davomiyligi va og`irligi, jarayonga miokard va bosh miyaning qo`shilishini aniqlab beradi, keyinchalik esa kardiogen va serebral asoratlar rivojlandi. Bunda, AG bilan og`rigan ayollarda kardiogen va serebral asoratlar rivojlanishini ko`rsatuvchi belgi bu VEGF konsentrsiyasi -182,5 pg/ml bo`lishidir.

Bizning tadqiqotlarimizda, trombositlarning o`shish omili $\beta 1$ (TGF-b1) darajasining nazorat ko`rsatkichlariga ($10,0 \pm 1,5$ pg/ml) nisbatan 1-guruhdagi bemorlarda $22 \pm 1,7$ pg/ml gacha va 2-guruhdagi bemorlarda $15,5 \pm 1,7$ pg/ml gacha statistik jihatdan sezilarli o`sishi aniqlandi ($p < 0,05$). Tahlillar natijalari AG da yurak-qon tomir kasalliklari, fibroz va chap qorincha gipertrofiyasi rivojlanishi xavfini ko`rsatdi. Shu bilan birga, TGF-b1 konsentrsiyasi AGning og`irligiga bog`liq emas, chunki TGF-b1 darajasi AG 2 darajaga qaraganda 1 darajali AGda ko`proq ko`tariladi.

Shuning uchun ayollarda gipertenziya kechishi va natijasi yo`ldosh kasalliklarga va metabolik holatga bog`liq.

Shunday qilib, ayollarda gipertenziya rivojlanish mexanizmi qon tomirlari endotelial disfunktsiyasi bilan chambarchas bog`liq. Gipertenziya darajasi va og`irligi

to'g'ridan-to'g'ri qon tomir devorining shikastlanish darajasiga va miyokarddagi metabolizm holatiga bog'liq.

Xulosalar. Insulinga o'xshash o'sish omili (IGF-I) ning miqdori konsentrsiyasining oshib borishi, AG darajasiga bog'liqligi aniqlandi. AG qanchalik og'ir kechsa, IGF-I miqdori shunchalik ko'payishi kuzatildi. Dislipidemiya natijasida tomir devorining shikastlanishiga javoban qonda IGF-I miqdori ko'payadi. AG bilan og'rigan ayollarda kardiogen va serebral asoratlari rivojlanishini ko'rsatuvchi belgi bu VEGF konsentrsiyasidir. Trombositlarning o'sish omili $\beta 1$ - AG da yurak-qon tomir kasalliklari, fibroz va chap qorincha gipertrofiyasi rivojlanishi xavfini ko'rsatdi.

